

QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI YETISHTIRISHDA GIDROKIMYOVIY MELIORANTLAR (GIDROGEL) NI SUV TANQIS BO‘LGAN HUDUDLARDA QO‘LLASH

Abdullaaxatov Asadbek Ilhomjon o‘g‘li
Yoqubjonova Mohiraxon Ilhomjon qizi
FarDu, 3-bosqich talabalari

Annotatsiya. Hozirgi kunda bo‘layotgan o‘zgarishlar, yangidan-yangi innovatsion loyihalar inson manfaati yo‘lida amalga oshirilib, doimo insonning yashash sharoitini va turmush tarzini yanada yuksaltirishga xizmat qilib kelmoqda. Ushbu maqolada suvni tejash va suv tanqisligini oldini olish uchun suvni tejovchi sug‘orish texnologiyasi, jumladan, nam saqlovchi granulalar (gidrogel)larni qo‘llash orqali sarflanadigan suv miqdorini tejash usullari kabi ilg‘or yo‘nalish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: nam saqlovchi granulalar, gidrogel, yalpi mahsulot, agromeliorativ tadbirlar, zararli bakteriyalarga qarshi kurash, yomg‘ir suvlari, sintetik polimer, agrofizik xossalar, namlik.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo aholisi soni kundan kunga oshib bormoqda. Bu esa oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga olib kelyapti. Oziq-ovqat mahsulotlarining taqchilligini oldini olish resurslardan samarali foydalanish samaradorligini ko‘tarish vazifasini qo‘yadi. Inson omilining kuchli ta‘sirida qumli dahalarning ekologik va geokimyoviy holati o‘zgartirildi. O‘zgarishlarning ifodalanish darajasi qumliklarning qachon o‘zlashtirilganligiga va qo‘llanilayotgan melioratsiya hamda agrotexnika usullariga bog‘liq.

Keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan 20,2 mln gektar yerlarning atigi 20,7 foizi sug‘oriladigan yerlar hisoblanadi. So‘nggi 15 yil mobaynida aholi jon boshiga sug‘oriladigan yerlar 24 foizga (0,23 ga dan 0,16 gacha) kamaygan.

Mazkur holat aholi sonining o‘sishi, suv ta‘minoti hajmining qisqarishi va qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning boshqa yer fondi toifalariga o‘tishi natijasida yuzaga kelgan.

Kelgusi 30 yil mobaynida sug‘oriladigan yer maydonlari yana 20 — 25 foizga qisqarishi mumkin. Yerdan foydalanish huquqining yetarli darajada kafolatlanmaganligi xo‘jaliklarni boshqarish samaradorligini oshirishga to‘sqinlik qilmoqda va investitsiyalarni jalb qilishni cheklamoqda. Hozirgi vaqtda yer uchastkalarini taqsimlashning hamda yerdan foydalanuvchilar huquqlarini himoya qilishning aniq va shaffof mexanizmlari to‘liq yaratilmagan. Shuningdek, yer uchastkalarini ikkilamchi ijaraga berish nazarda tutilmaganligi qishloq xo‘jaligi yerlarini nisbatan salohiyatli yerdan foydalanuvchilarga o‘tishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Mamlakat suv resurslarining qariyb 80 foizi transchegaraviy suv havzalari hisobiga shakllanadi. Mazkur holat Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekiston Respublikasida suv

resurslarini barqaror boshqarish uchun mintaqaviy hamkorlikning muhimligini belgilaydi. Mamlakatda irrigatsiya tarmoqlarining 70 foizi filtratsiyaga qarshi qoplamaga ega emas, oqibatda suvning bir qismi dalagacha yetkazish jarayonida yo'qotilmoqda.

Mavjud irrigatsiya infratuzilmasi, nasos stansiyalarining katta qismi 30 — 40 yildan ortiq foydalanilmoqda va rekonstruksiya yoki kapital ta'mirga muhtoj. Hozirgi kunda ko'pgina qishlq aholisi, fermerlar va dehqonlarimizni qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish to'g'risida bilimlari kamligi yoki ular qo'llab kelayotgan usullari ancha harajatlarga sabab bo'layotganligi, eskirib qolganligi tufayli yaxshi natijaga erishishlari qiyin bo'lmoqda. Ammo muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida: "Kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu, qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish hisoblanadi", dedilar. Haqiqatdan ham bu qishloq xo'jaligi sohasi uchun muhim qadqmdir.

Sug'oriladigan yerlar iqtisodiy jihatdan eng samarali ekanligi barchaga ayon. Biroq sug'orma yerlardan olinadigan yalpi mahsulot miqdori va ularning tannarxi turli hududlarda turlicha, boshqacha aytganda iqtisodiy samara bir-birlaridan keskin farq qiladi. Yer-suvdan omilkorlik bilan foydalanish va iqtisodiy samaraga erishish uchun eng avvalo yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilash, suvdan samarali foydalanish texnologiyasini joriy etish va shundan so'ng agrotexnik va agromeliorativ tadbirlarni qo'llashga o'tish ma'qul.

Suv xo'jaligi vazirligi o'zining tizimidagi obyektlarni modernizatsiya qilish va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy qilish maqsadida, suvni tejash va suv tanqisligini oldini olish uchun suvni tejovchi sug'orish texnologiyalari, jumladan, tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilish, ko'chma egiluvchan quvurlar orqali sug'orish, egatga plyonka to'shab sug'orish usuli, kuchli shishuvchan va nam saqlovchi granulalar (gidrogel)larni qo'llash orqali sarflanadigan suv miqdorini tejash usullari kabi ilg'or yo'nalishlarini aniqlash va amalda qo'llash ishlarini bajarmoqda.

Gidrogelni Respublikamizdagi barcha turdagi, suv bilan kam ta'minlangan va turli darajadagi sho'rlangan yerlarda qo'llash ko'zda tutilgan. Undan qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda lalmi yerlarda boshqoqli ekinlar, o'rmonchilikda ko'chatlar (saksovlul, turli daraxtlar) ekishda, ko'kalamzorlashtirishda gazon, gul va shunga o'xshash manzarali ekinlar ekishda keng ko'lamda foydalanish mumkin. Gidrogel sarfi ekin turiga, tuproq tarkibiga va maxalliy iqlim sharoitidan kelib chiqib aniqlanadi. Gidrogelni mineral o'g'it bilan aralashtirib, o'g'it berishda foydalaniladigan texnika yordamida avtomatik ravishda o'simlikka beriladi.

Yevropa va Osiyoda dunyo aholisining 70% yashaydi ammo bu mintaqada yer yuzidagi toza suv zaxirasining 39% joylashgan. Mavjud 1,4 mlrd.km³ suv zahirasi faqat 40 ming km³ iste'molga yaroqli va buning ham katta qismi muzliklarda joylashgan. Mana shu suvlarning asosiy qismi yerlarni sug'orishga sarflanmokda. Birgina respublikamizning o'zida ichishga yaroqli 90% suv yerlarni sug'orishga sarflanadi. Bu esa mahalliy xom-ashyolar asosida suvda yuqori bo'kadigan gidrogellar sintez qilish va ularning xossalari o'rganish bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi. Olingan gidrogellardan suv yetishmasligi, cho'llanishni oldini olish, yerlarning sho'rlanishi, mineral o'g'itlarni tejash, turli xildagi zararli bakteriyalarga qarshi kurash, tibbiyot, neft-gaz, qurilish va injeneriya, parfyumeriya kabi sohalardagi ba'zi muammolarni to'la yoki qisman hal qilish maqsadida foydalaniladi.

Gidrogel - suvda yuqori bo'kuvchan sintetik polimer bo'lib, tuproq tarkibida, ko'p miqdordagi namlikni uzoq vaqt davomida saqlash imkoniyatini beradi. Tuproqqa atmosfera yog'inlari yoki sug'orish yo'li bilan o'tgan suv o'simliklar ildiziga bemalol o'tadigan holatda saqlanadi.

Gidrogel mahsuloti asosan Respublikamizda mavjud bo'lgan mahalliy xom-ashyolar asosida sintez qilingan. Shu sababdan, importdan keltirilgan shu xildagi mahsulotlarga nisbatan bahosi 8 barobar arzon, lekin xususiyatlari jihatidan farq qilmaydi. Yomg'ir suvlarida o'zining og'irligidan 400-500 marta, ko'pchilik tuproqlarda esa tuproq tarkibidagi turli tuzlarning miqdoriga qarab 200-400 martagacha ko'p suvni yutishi aniqlangan. Amalda 10 gramm miqdordagi polimer 2,0 dan 4,0 litrgacha suvni saqlab turishi kuzatiladi.

Asosiy qism. Jahon resurslari institutining ma'lumotlariga ko'ra, 2040-yilga borib O'zbekiston suv tanqisligi eng yuqori bo'lgan 33 ta mamlakatning biriga aylanadi. Hosildorlikning kamayishi oziq-ovqat xavfsizligi va to'lov balansi uchun jiddiy salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi, bu esa suv resurslarini barqaror boshqarish va qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda resurstejamkor texnologiyalarni qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun suv yetkazib berish xarajatlarini qoplash mexanizmining mavjud emasligi suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy qilishga to'sqinlik qilmoqda. Keyingi yillarda qishloq xo'jalik mahsulotlari tannarxning ortishi kuzatilmoqda. Bunga nafaqat suv resurslari baholarining o'sishi, balki suv resurslardan foydalanishdagi ortiqcha isrofchiliklar ham sabab bo'lmoqda. Respublikamizda mavjud suv resurslardan foydalangan holda ushbu maqolamning maqsadi yangi gidrokimyoviy meliorantlar (GKM) ni tadbiiq qilishga asoslangan.

Respublikamizdagi sug'oriladigan maydonlarida yiliga o'rtacha 14 ming m³ suv ishlatiladi, afsuski uning ko'p miqdori samarasiz saflanadi. Bu irrigatsiyadagi filtrlanish, havzalar va omborlardan suvning bug'lanib ketish oqibatidir. Hisoblarga qaraganda iste'mol qilinadigan suv hajmiga nisbatan yo'qotishlar 20-25% ni tashkil etsa, ayim hududlarda bu 40.1 % gacha yetish mumkin. Xo'jaliklarga yetkazguncha 20%, sug'orish tizimida esa 40 % gacha suv yo'qotiladi. Kanallarda suv shimilishi, yer osti suvlar sathining ko'tarilishi, yerning sho'rlanishi, sug'oriladigan yerlar meliorativ holatining (suv ta'sirida erroziya) yomonlashuviga olib keladi.

Qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishning hozirgi paytda eng ko'p qo'llaniladigan usuli bu ustki sug'orishdir. Uning afzalligi oddiyligi va kam chiqimligidir. Lekin ustki sug'orishdan foydalanilganda suv o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan tuproqlarda (qumloq, yarim qumloq) sug'oriladigan suvlarning pastki qatlamlarga filtrlanishi 50 % dan oshishi mumkin. Bundan tashqari qator oralatib sug'orilanganda suvning chuqur filtrlanishi samaradorligi tekis namlanishga olib kelmaydi. Bu yuqorida keltirilgan sug'orish usullari ma'lum kamchiliklarga egaligi sababli keng amaliy qo'llanishda o'z o'rnini topmasligini ko'rsatdi albatta.

Ishlab chiqarilgan gidrogellar ekologik jihatdan zararsiz bo'lib, gidrogel qo'llanilgan maydonlardagi namlikning uzoq saqlanishi va yerning qotib qolmasligi sababli sug'orishlar 30-40% va agrotexnik ishlov berishlar soni 20-30% gacha kamayadi. Qo'llanilish jarayoni alohida murakkab texnologiyalarni talab qilmaydi. Gidrogel 3-5 yilgacha namlik, mineral o'g'it va mikroelementlarni ildiz atrofida saqlanib turishini ta'minlaydi, natijada o'simlik tez unib chiqadi, suvsizlikda qurib qolmaydi, hosildorlik va kasalliklarga chidamliligi ortadi. Gidrogelni mineral o'g'itlar bilan aralastirib, so'ngra tuproqqa solish qo'llashni yanada osonlashtiradi.

Ekinlarning oziqlanishi va to'g'ri parvarishlanishi, ayniqsa sug'orish suvi taqchil hududlarda, dehqonlar uchun sermahsul hosil olishda katta ahamiyat kasb etadi. Ba'zida, suvsizlik tufayli o'simliklarning nobud bo'lishga guvoh bo'lamiz. Biroq, dehqonchilikda gidrogel nomli vositaning paydo bo'lishi bu va boshqa muammolarning oldini olishga katta yordam bermoqda. Afsuski, ko'pchilik gidrogel va uning foydali xususiyatlari haqida to'liq ma'lumotlarga ega emas. Gidrogel sug'orish vaqtida ham vaqtini, ham suvni tejaydi. Shuningdek, mineral o'g'itlarga sarflanuvchi mablag'larni ham tejaydi.

Gidrogellardan foydalanish usuli kam mehnat va energiya talab qilishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, bunday polimer materiallar tuproqning agrofizik xossalari o'zgartirib, tuproqni suv yo'qotish qobiliyatini 3 marotabagacha kamaytirib, tuproqning namlik saqlash qobiliyatini 80% gacha oshiradi. Bunda gidrogel tuproqning aktiv qatlamida namlik zaxirasini bir necha barobargacha oshiradi va buning natijasida, tuproqda namlik saqlanish vaqti uzayadi. Gidrogellardan foydalangan holda, tuproq namligini va sug'orish meyorini paxta hosildorligiga ta'sirini yurtimiz olimlari tomonidan ham o'rganildi. Tuproq namligining o'z vaqtida aniqlanishini va sug'orish vaqtini belgilash mukinligini ko'rsatdi.

Gidrogellardan foydalanishning afzalliklari juda ko'p, misol uchun; sug'oruv suvini 20-40%ga tejaydi, mineral o'g'itlarni tuproqning unumdor qatlamida tutib qolish hisobiga uning sarfini kamaytiradi, unumdor qatlamni yanada boyitadi va hosildorlikni oshiradi, yerlar va yer osti suvlarini sho'rlanishdan saqlaydi, mahsulot hosildorligini 30-40% ga oshiradi, uning tannarhini pasaytiradi.

Gidrogeldan suv bilan kam to'yingan va turli darajadagi sho'rlangan yerlarda, boshqoqli ekinlar va paxta ekishda, sabzavot va poliz ekinlarini ekishda, o'rmonchilikda-ko'chatlar (saksovol, turli daraxtlar) ekishda, ko'kalamzorlashtirishda - gazon, gul va shunga o'xshash manzarali ekinlar ekishda keng ko'lamda foydalanish mumkin. Gidrogellardan foydalanish deyarli barcha turdagi o'simliklarga tez va kuchli ta'sir etib, bexato unib chiqishini hamda o'simliklar hosildorligini oshirishini ta'minlaydi.

Ekinlarni sug'orishda gidrogeldan foydalanuvchi dehqonlar, bog'bonlar juda ham katta ijobiy natijaga erishishmoqda. Gidrogel tarkibida mineral va biologik o'g'itlar, mikroelementlar va o'simliklarni turli kasalliklardan himoyalovchi biologik mikroorganizmlar mavjud.

O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, gidrogel tuvakda o'stiriladigan o'simliklarni sug'orishga sarflanadigan suvni 50-80 foizini, qishloq xo'jalik ekinlariga ajratiladigan suvni esa 20-40 foizini tejashga yordam beradi. Shuningdek, tarkibidagi biologik moddalar orqali turli mineral o'g'itlarni 60-70 foizgacha tejash imkoniyatini yaratadi. Natijada juda katta miqdordagi mineral o'g'itlar va suv tejaladi, yer osti suvlari zararlanishining oldi olinadi.

Gidrogeldan 3-4 yil davomida foydalanilsa ham u o'z xossalari yo'qotmaydi. Eskirgan gidrogel destruktivlanishidan hosil bo'lgan mahsulotlar yerning infrastrukturasi buzmaydi. Aksincha azotli o'g'it sifatida o'simliklar tomonidan o'zlashtirishga qulay hisoblanadi. Gidrogellarning chirish jarayoni to'liq zararsiz, ekologik tekshiruvlardan o'tkazilgan. Dunyoda turli xildagi gidrogellar mavjud bo'lib, ularning asosiy vazifasi - suvni tejab qolishdir. Suvni tejash bilan bir qatorda tarkibida organik birikma va turli xildagi biologik organizmlar mavjudligi mahsulotimizning asosiy yutug'idir.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki barcha yutuqlar, erishilgan ijobiy ishlarning zamirida albatta yaratilib berilayotgan qulay sharoit hamda faol mehnat yotibdi. Suv

resurslarini tejash uchun yuqori bo'kuvchi gidrogellar ishlab chiqarish texnologiyasini sanoatga tadbiiq qilishimiz maqsadga muvofiqdir. Yildan yilga suv resurslarining tanqisligi yuzaga kelayotganligi tufayli, sug'oriladigan yerlardan unumli foydalanish imkoniyatining cheklanganligi innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilg'or usullaridan foydalanish, xususan, gidrogellardan foydalanishni keng joriy etish masalasiga alohida ahamiyat qaratish kerak.

Respublikamizning gullab yashnashi va aholining turmush tarzini yuksaltirish yo'lida anashunday faollik, izlanish, yuksalishga intilishni olimlarimiz va biz talaba yoshlar davom ettirishimiz lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasidan.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi PF5388-son O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlan tirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni.
4. Зокиржонов А. "Sug'orma suvlarni tejashga zamon talabiga mos ravishda yondoshish". «QISHLOQ VA SUV XO'JALIGINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI» mavzusidagi an'anaviy XVIII – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent - 2019 yil, 28-29 mart.
5. Хомидов А. "Kuchli shishuvchan gidrogelni qo'llab saksovul ko'chatlarini yetishtirish texnologiyasi" «QISHLOQ VA SUV XO'JALIGINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI» mavzusidagi an'anaviy XVIII – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent - 2019 yil, 28-29 mart.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15 iyuldagi "Innovatsion loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiiq etishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi № PQ-916-sonli Qarori.
7. Tashmatov X.T, Kushaev T.K, Ismaylova S.S. Suv xo'jaligida innovatsiya menejmenti. - T.: 2011.
8. Q.O'.Komilov va boshqalar. "Yerning meliorativ holatini yaxshilashda samarador gidrokimyoviy meliorantlardan foydalanish". Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari. TIMI. Toshkent sh. 2008 y.
9. Исаков, В. Ю., & Юсупова, М. А. (2021). ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. Научное обозрение. Биологические науки, (3), 16-20.
10. Isakov, V., & Yusupova, M. (2021, August). CHANGES IN THE PROPERTIES OF SANDY SOILS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1376>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).
11. Litvishko, V., Litvishko, O., Myaskovskaya, T., Isaqov, V., Yusupova, M., Matveeva, L., & Nikulin, O. (2017). Innovations in technical and natural sciences: Monograph, Volum.4
12. Исаков, В. Ю., Юсупова, М. А., & Хошимов, А. Н. (2016). Геоэкология и химические свойства песчаных почв Ферганской долины. Учёный XXI века.

13. Isakov, V. Y., & Yusupova, M. A. (2019). INFLUENCE OF THE ANTHROPOGENIC FACTOR ON THE SAND ARRAYS OF THE FERGHANA VALLEY. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 58-66.
14. Исаков, В. Ю., Мирзаев, У. Б., & Юсупова, М. А. (2016). О ПОЧВАХ ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ. Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии, (8-12), 35-38.

Internet saytlari:

<https://agro-olam.uz/gidrogel/>

<https://kun.uz/uz/news/2018/01/10/sugorisda-innovacion-granulalar>

<https://mininnovation.uz/oz/news/2133>

<https://lex.uz/docs/-4567334>